

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18073623>

МИГРЕНЬ И ЕГО РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Розимова Феруза Шоназаровна

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

e-mail: rozimovaferuza38@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена современным подходам диагностики и лечения приступов мигрени, актуальным для практикующего врача. Рассматриваются основные принципы диагностики острых мигренозных приступов, лечение включающие выбор препаратов в зависимости с учётом индивидуальных особенностей пациента. Для диагностики заболевания врачу нужно понять характер, интенсивность и частоту приступов головной боли, выявить провоцирующие факторы и оценить результаты лечения. Лечение мигрени направлено на уменьшение частоты и интенсивности приступов, на снижение количества принимаемых обезболивающих препаратов. Оно включает три основных подхода: поведенческая терапия, терапия для купирования приступов и профилактическая терапия.

Ключевые слова: мигрень, терапия мигрени, диагностика, лечения.

MIGRAINE AND ITS EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT

ABSTRACT

This article discusses modern approaches to diagnosing and treating migraine attacks, relevant to practicing physicians. It examines the basic principles of diagnosing acute migraine attacks and treatment, including the selection of

medications based on the individual patient's characteristics. To diagnose the disease, the physician must understand the nature, intensity, and frequency of headache attacks, identify triggering factors, and evaluate treatment outcomes. Migraine treatment is aimed at reducing the frequency and intensity of attacks and reducing the amount of pain medication taken. It includes three main approaches: behavioral therapy, therapy to relieve attacks, and preventive therapy.

Key words: *migraine, migraine therapy, diagnostics, treatment.*

ВВЕДЕНИЕ.

Из более чем 200 видов головной боли мигрень выделяется Всемирной организацией здравоохранения как заболевание, оказывающее значительное влияние на различные аспекты жизни не только пациентов, но и общества в целом. По самым точным оценкам, распространенность мигрени в мире составляет 14–15%, а с точки зрения тяжести заболевания мигрень составляет 4,9% всех случаев заболеваний, определяемых по числу лет, прожитых с инвалидностью. Однако и эти показатели, вероятно, являются скорее недооцененными [1–3]. Мигрень с аурой больше связана с тревожностью и эпилепсией, чем мигрень без ауры. Мигрень с аурой также увеличивает риск сосудистых заболеваний, таких как инсульт, и может быть связана с бессимптомным повреждением головного мозга. На основании клинических данных о медленном распространении симптомов мигренозной ауры, которое соответствует скорости около 3 мм в минуту [4]. Хотя головные боли обычно являются доброкачественным и преходящим тревожным состоянием, которое проходит само по себе или с помощью обезболивающих, они также могут быть вызваны опасным заболеванием, представляющим серьезную угрозу для жизни, таким как менингит, отек головного мозга, высокий уровень холестерина, проблемы с сердцем или субарахноидальное кровоизлияние (артериовенозная мальформация). Однако, даже если они доброкачественные,

некоторые виды головной боли, включая мигрень, причиняют огромные страдания тем, кто от них страдает и представляют собой экономическую проблему из-за огромного количества потерянных рабочих часов, особенно когда мигрень переходит из эпизодической (ЭМ) в хроническую (ХМ) [5]. Триггерами, вызывающими приступы мигрени, могут быть эмоциональный стресс, изменения погоды, менструация, голод, духота, физическая нагрузка, недосыпание или избыточный сон, употребление некоторых продуктов питания (шоколад, цитрусовые, бананы, жирные сыры), алкоголя. В исследовании группы ученых из Glostrup Hospital (Дания) были отмечены следующие причины, провоцирующие приступы мигрени с аурой: интенсивная работа, яркий солнечный свет, недосыпание, красное вино, пассивное курение, менструация, духи. Такие причины, как гормоны, яркий свет и стресс, отмечены у 62, 47 и 42% пациентов соответственно [6]. Диагностика мигрени является клинической, т. е. основывается на анализе жалоб, данных анамнеза пациента, нормальных результатов неврологического осмотра и соответствии клинических проявлений заболевания диагностическим критериям Международной классификации головных болей 3-го пересмотра (МКГБ-3) [7]. В соответствии с МКГБ-3 выделяют две основные формы мигрени: наиболее частая – мигрень без ауры (МБА, до 80% случаев) и МА (до 20% случаев). Основное клиническое проявление МБА – приступ ГБ, при МА болевой фазе приступа предшествует стадия ауры. Наиболее часто встречается мигрень с типичной аурой. Отдельно в МКГБ-3 выделяют ХМ, осложнения мигрени и эпизодические синдромы, которые могут сочетаться с мигренью и чаще встречаются в детском возрасте [7]. ХМ является наиболее тяжелой формой мигрени, обуславливает выраженную дезадаптацию и снижение качества жизни пациентов [8, 9]. Частота ХМ в России составляет около 7%, что в 2–3 раза превышает ее распространенность в Европе и США.

Лечение мигрени. Эффективное лечение мигрени зависит от того, правильно ли поставлен диагноз, обучен ли пациент определению причин,

вызывающих головную боль, кроме того, важен индивидуальный подход к лечению [10]. Использование стратифицированного подхода, когда терапия первой линии зависит от интенсивности симптомов приступа мигрени (выраженности головной боли и сопутствующих симптомов, в том числе снижения трудоспособности), позволяет добиться более высоких результатов [11]. Для достижения этих целей используются следующие подходы: поведенческая терапия, купирование приступов ГБ и профилактическое лечение.

Купирование приступа мигрени.

Медикаментозная терапия приступа мигрени назначается в зависимости от тяжести приступа и степени дезадаптации пациента с учетом побочных эффектов препаратов [12, 13]. При приступах легкой и умеренной степени тяжести рекомендуют внутрь простые анальгетики и НПВП: ацетилсалициловая кислота 1000 мг, ибупрофен 200–800 мг, напроксен 500–1000 мг, диклофенак 50–100 мг, парацетамол 1000 мг. При наличии у пациентов тошноты и/или рвоты назначают антиэметики: метоклопрамид 10–20 мг, домперидон 20–30 мг. Они также способны улучшить всасывание анальгетиков путем уменьшения гастростаза [32–42]. При тяжелых приступах рекомендуют триптаны: суматриптан 50–100 мг, элетриптан 40 мг, золмитриптан 2,5 мг. При МБА триптаны следует принимать в самом начале приступа ГБ; при МА триптаны не должны назначаться во время ауры: если ГБ возникает одновременно с аурой или в конце ауры, то триптаны можно принимать в конце фазы ауры или в начале фазы ГБ [14–24].

Немедикаментозное лечение.

Иногда фармакологическое лечение можно комбинировать с немедикаментозными методами.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – психологический метод, который рекомендуется пациентам в качестве профилактического лечения

эпизодической и хронической мигрени [25–30]. КППТ может назначаться пациентам с различной частотой мигренозных приступов [31].

Прогрессирующая мышечная релаксация эффективна в лечении мигрени, помогает предупреждать и купировать приступы головной боли [32, 33]. Метод представляет собой специальные комплексы упражнений, направленные на мышечное и эмоциональное расслабление и на нормализацию дыхания.

Майндфулнесс (терапия, основанная на осознанности) – психологический метод, который направлен на снижение уровня тревожности, повышение концентрации внимания на текущих жизненных моментах и умение получать удовольствие от жизни [34]. Кроме этого и есть другие методы лечения которую мы выбираем смотря на состояния больного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мигрень - это сложное заболевание, которое в значительной степени влияет на качество жизни больных. Выбор медикаментозной поддержки или немедикаментозной зависит от тяжести приступа болезни, особенностей течения заболевания и индивидуальной переносимости терапии пациентом. Важной частью терапии мигрени является информирование больного о заболевании, его причинах и методах коррекции. Всё это позволяет пациенту активно участвовать в процессе лечения и достичь более эффективных результатов. Несмотря на значительные успехи в исследовании мигрени, многие вопросы до сих пор остаются открытыми. Необходимо продолжать изучение патогенеза развития заболевания, разрабатывать новые эффективные и безопасные методы лечения, улучшать систему диагностики. Однако повышение осведомленности о мигрени, ранняя диагностика и правильное лечение могут значительно улучшить качество жизни миллионов людей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Health Organization. Atlas of headache disorders and resources in the world 2011. A collaborative project of World Health Organization and Lifting the Burden. Geneva, Switzerland: WHO; 2011. 69 p.
2. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet* 2020 Oct;396(10258):1204-22.
3. Steiner TJ, Stovner LJ. Global epidemiology of migraine and its implications for public health and health policy. *Nature Reviews. Neurology* 2023 Feb;19(2):109-17
4. Riederer F, Beiersdorf J, Scutelnic A, Schankin CJ. Migraine Aura—Catch Me If You Can with EEG and MRI—A Narrative Review. *Diagnostics*. 2023 Sep 2;13(17):2844.
5. Sanchez-Sanchez PA, García-González JR, Rúa Ascar JM. Automatic migraine classification using artificial neural networks. *F1000Res*. 2020 Jun 16;9:618. doi: 10.12688/f1000research.23181.2. PMID: 34745568; PMCID: PMC8564744.
6. Hauge A.W., Kirchmann M., Olesen J. Characterization of consistent triggers of migraine with aura. *Cephalalgia* 2011;31(4):416–38
7. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-3). *Cephalalgia*. 2018;38(1):1-211. doi: 10.1177/0333102417738202
8. Lipton RB, Serrano D, Buse DC, et al. Improving the detection of chronic migraine: Development and validation of Identify Chronic Migraine (ID-CM). *Cephalalgia*. 2016;36(3):203-15. doi: 10.1177/0333102415583982
9. Артеменко АР, Куренков АЛ, Беломестова КВ. Классификация, диагностика и лечение хронической мигрени: обзор новых данных. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*.
10. Silberstein S.D. Migraine. *Lancet* 2004;363:381–91.

11. Амелин А.В., Игнатов Ю.Д., Скоромец А.А., Соколов А.Ю. Мигрень. Патогенез, клиника, фармакотерапия: руководство для врачей. М.: МЕДпресс-информ, 2011;265 с
12. Mett A, Tfelt-Hansen P. Acute migraine therapy: recent evidence from randomized comparative trials. *Curr Opin Neurol.* 2008;21(3):331-7. doi: 10.1097/WCO.0b013e3282fee843
13. Orr SL, Aube M, Becker WJ, et al. Canadian Headache Society systematic review and recommendations on the treatment of migraine pain in emergency settings. *Cephalalgia.* 2015;35:271. doi: 10.1177/0333102414535997
14. Kirthi V, Derry S, Moore R. Aspirin with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2013;4:CD008041. doi: 10.1002/14651858.CD008041.pub3
15. Lampl C, Voelker M, Diener HC. Efficacy and safety of 1,000 mg effervescent aspirin: individual patient data meta-analysis of three trials in migraine headache and migraine accompanying symptoms. *J Neurol.* 2007;254(6):705-12. doi: 10.1007/s00415-007-0547-2
16. Suthisisang C, Poolsup N, Kittikuluth W, et al. Efficacy of low-dose ibuprofen in acute migraine treatment: systematic review and meta-analysis. *Ann Pharmacother.* 2007;41(11):1782-91. doi: 10.1345/aph.1K121
17. Rabbie R, Derry S, Moore RA. Ibuprofen with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2013;4:CD008039. doi: 10.1002/14651858.CD008039.pub3
18. Suthisisang CC, Poolsup N, Suksomboon N, et al. Meta-analysis of the efficacy and safety of naproxen sodium in the acute treatment of migraine. *Headache.* 2010;50(5):808-18. doi: 10.1111/j.1526-4610.2010.01635.x
19. Law S, Derry S, Moore RA. Naproxen with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2013;10:CD009455. doi: 10.1002/14651858.CD009455.pub2

20. Derry S, Rabbie R, Moore RA. Diclofenac with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2013;4:CD008783. doi: 10.1002/14651858.CD008039.pub3

21. Derry S, Moore RA. Paracetamol (acetaminophen) with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2013;4:CD008040. doi: 10.1002/14651858.CD008040.pub3

22. Diener HC, Montagna P, Gacs G, et al. Efficacy and tolerability of diclofenac potassium sachets in migraine: A randomized, doubleblind, cross-over study in comparison with diclofenac potassium tablets and placebo. *Cephalalgia.* 2006;26:537-47. doi: 10.1111/j.1468-2982.2005.01064.x

23. Colman I, Brown MD, Innes GD, et al. Parenteral metoclopramide for acute migraine: meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ.* 2004;329(7479):1369-73. doi: 10.1136/bmj.38281.595718.7C 12 Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020;12(4):4–14 КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

24. Shrestha M, Singh R, Moreden J, Hayes JE. Ketorolac vs chlorpromazine in the treatment of acute migraine without aura. A prospective, randomized, double-blind trial. *Arch Intern Med.* 1996;156:1725-8. doi: 10.1001/archinte.1996.00440140163017

25. Katsarava Z, Buse DC, Manack AN, Lipton RB. Defining the differences between episodic migraine and chronic migraine. *Curr Pain Headache Rep.* 2012;16(1):86-92. doi: 10.1007/s11916-011-0233-z

26. Осипова ВВ. Психологические аспекты боли. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2010;2(1):4-8. doi: 10.14412/2074-2711-2010-62 [Osipova VV. Pain: psychological aspects. *Nevrologiya, neyropsikhiatriya, psikhosomatika = Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.* 2010;2(1):4-9. doi: 10.14412/2074-2711-2010-62 (In Russ.)].

27. Raggi A, Grignani E, Leonardi M, et al. Behavioral Approaches for Primary Headaches: Recent Advances. *Headache.* 2018;58(6):913-25. doi: 10.1111/head.13337

28. Головачева ВА, Парфенов ВА. Когнитивно-поведенческая терапия в лечении пациентов с мигренью. Неврологический журнал. 2015;3(20):37-43. [Golovacheva VA, Parfenov VA. Cognitive Behavioral Therapy in the Treatment of Migraine Patients. Nevrologicheskiy zhurnal. 2015;3(20):37-43 (In Russ.)].
29. Sharpe L, Dudeney J, Williams ACDC, et al. Psychological therapies for the prevention of migraine in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2019;7:CD012295. doi: 10.1002/14651858.CD012295.pub2
30. Evers S, Afra J, Frese A, et al; European Federation of Neurological Societies. EFNS guideline on the drug treatment of migraine – revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16:968-81. doi: 10.1111/j.1468-1331.2009.02748.x
31. Harris P, Loveman E, Clegg A, et al. Systematic review of cognitive behavioural therapy for the management of headaches and migraines in adults. Br J Pain. 2015;9(4):213- 24. doi: 10.1177/2049463715578291
32. Luedtke K, Allers A, Schulte LH, May A. Efficacy of interventions used by physiotherapists for patients with headache and migraine. Systematic review and meta-analysis. Cephalalgia. 2016;36(5):474-92. doi: 10.1177/0333102415597889
33. 104. Lee HJ, Lee JH, Cho EY, et al. Efficacy of psychological treatment for headache disorder: a systematic review and meta-analysis. J Headache Pain. 2019;20(1):17. doi: 10.1186/s10194-019-0965-4
34. Anheyer D, Leach MJ, Klose P, et al. Mindfulness-based stress reduction for treating chronic headache: A systematic review and meta-analysis. Cephalalgia. 2019;39(4):544- 55. doi: 10.1177/0333102418781795